

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA SOTSIOMETRIYA METODIKASIDAN FOYDALANISHDA O‘QUVCHILARARO MUNOSABATLARNING TAHLILI

Utemuratov Bayrambay Kulmuratovich

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Pedagogogik mahorat markazi Maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta‘lim metodikalari kafedrasini mudiri f.f.n. dotsent

(Nukus, O‘zbekiston) elektron pochta: bayram75@list.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20104894>

Annotasiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilari o‘rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni o‘rganishda sotsiometriya metodikasining o‘rni, o‘quvchilararo munosabatlarning tahlili, ahamiyati va amaliy qo‘llanilishi yoritiladi. Shuningdek, mazkur metod orqali sinf jamoasidagi liderlik, ijtimoiy moslashuv va o‘quvchilar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni aniqlash imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: sotsiometriya, metodika, boshlang‘ich sinf, tahlil, ijtimoiy munosabatlar, liderlik, jamoa, o‘quvchi, psixologik tahlil.

Boshlang‘ich ta‘lim bosqichi o‘quvchilarning shaxs sifatida shakllanishida muhim davr hisoblanadi. Bu davrda nafaqat bilim olish, balki tengdoshlar bilan muloqot qilish, jamoaga moslashish va ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish jarayoni ham faol kechadi. Shu sababli o‘quvchilararo munosabatlarni chuqur tahlil qilish pedagog va psixologlar uchun muhim vazifalardan biridir. Shaxslararo munosabatlarni o‘rganish chuqurroq yondashuvni talab qiladi, chunki bolalar guruhining ijtimoiy tuzilishi turli omillar ta‘sirida shakllanadi. Jumladan, bolalarning individual xususiyatlari, o‘qituvchining o‘qitish uslubi, oilaviy tarbiya va hatto madaniy kontekstga bog‘lik boladi.

Sotsiometriya – bu kichik guruhlar ichidagi shaxslararo munosabatlarni aniqlash va baholashga qaratilgan psixologik metod hisoblanadi. Ushbu metod yordamida sinfdagi o‘quvchilarning bir-biriga bo‘lgan munosabati, kim bilan ishlashni xohlashi yoki aksincha, kimdan uzoqroq bo‘lishni afzal ko‘rishi aniqlanadi. Sotsiometrik usullar nafaqat munosabatlarning hozirgi holatini aniqlash, balki ularning vaqt o‘tishi bilan dinamikasini kuzatish imkonini beradi.

Sotsiometrik usullar - bu amerikalik psixiatr va ijtimoiy psixolog Jeykob Moreno tomonidan ishlab chiqilgan shaxslararo munosabatlarni o‘lchash usullari. Shaxslararo munosabatlar tuzilishini o‘rganishning sotsiometrik usullari.

Sotsiometriya yordamida o‘quvchilar «tug‘ilgan kuningizga kimni taklif qilasiz, kim bilan sayrga chiqmoqchisiz» kabi savollar bilan so‘rovnoma shakllarini to‘ldirishadi. Bunda o‘quvchilarning guruhdagi o‘rlarini belgilanadi. Yetakchilar, guruhda eng ko‘p ijobiy ovoz olganlar, kamroq ijobiy ovoz olganlar, e‘tiborsiz qoldirilganlarni, minimal ijobiy ovoz olganlar va rad etilganlar, bitta ham ijobiy ovoz olmaganlarni aniqlaydilar.

Ijtimoiy psixologiyada muloqot juda muhim hodisadir, chunki u axborot almashinuvi, odamlarning bir-birlarini idrok etishi, yetakchilik, hamjihatlik va mojar, xushyoqish va antipatiya kabi hodisalarni keltirib chiqaradi. Muloqot, faoliyatga ko‘tarilgan mustaqil tushuncha sifatida, quyidagicha ta‘riflanishi mumkin: bu sheriklarning keng doiradagi haqiqiy ehtiyojlari

bilan vujudga keladigan, ushbu ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan va ma'lum shaxslararo munosabatlar vositachiligidagi shaxslararo o'zaro ta'sir jarayonidir. Samarali pedagogik muloqotning eng muhim shartlari maqsadga muvofiqlik qonuniga rioya qilish, o'quvchilarning o'qituvchiga bo'lgan ishonchi, ularning halolligi, qat'iyligi va adolatliligidir.

Boshlang'ich sinflardagi ijobiy muloqot va o'zaro ta'sirga erishish o'quvchilarning bir-biri haqida ma'lumot to'plash va to'g'ri sintez qilish natijasida yuzaga keladi. Bu o'qituvchining kommunikativ qobiliyatiga, ularning hamdardlik va mulohaza yuritish qobiliyatiga, kuzatuvchanligiga, sezgi o'tkirligiga, yaqinlikni o'rnatishga va suhbatdoshning vakillik tizimini hisobga olish qobiliyatiga bog'liq. Bu shuningdek, ularning o'quvchilarni ishontirish, hissiy va muloqot uslublari va pozitsiyalarini o'zgartirish orqali tinglash, tushunish va ta'sir o'tkazish qobiliyatiga ham bog'liq. Bundan tashqari, ularning manipulyatsiya va mojarolarni yengib o'tish qobiliyati hal qiluvchi ahamiyatga ega. O'qituvchining muloqot va o'zaro ta'sirning psixologik xususiyatlaridagi psixologik va pedagogik kompetensiyalariga e'tibor qaratish kerak.

Ta'lim va kognitiv motivlarning asosi kognitiv ehtiyojlar va o'zini rivojlantirish zarurati, o'rganishning ahamiyatini oshiradi. Ijtimoiy motiv, ma'lum bir mavqega, raqobatga va boshqalar tomonidan ma'qullanishga erishish istagi sifatida qaraladi. L.I.Bojovich «... bolaning ta'lim faoliyati turli kelib chiqishi va turli psixologik xususiyatlarga ega bo'lgan ikki turdagi motivlar bilan rag'batlantiriladi» deb ta'kidlagan. [Божович Л.И. 107]. Uning ta'kidlashicha, «ularning ba'zilari, kognitiv motivlar, ta'lim faoliyatining o'zi tomonidan yaratiladi va o'rganish mazmuni va jarayoni bilan bevosita bog'liq bo'ladi. Boshqalari, go'yo ta'lim jarayonidan tashqarida yotadi. Bular bola va atrofdagi voqelik o'rtasidagi mavjud bo'lgan butun munosabatlar tizimi tomonidan yaratilgan motivlardir. Bular, ko'p jihatdan, ijtimoiy motivlardir».

O'qituvchi ta'sirida bolalar natijalarga asoslanib o'z ishlarini nazorat qilishni o'rganadilar. O'z ishlarini oxirigacha mustaqil ravishda nazorat qilishni o'rganish muhim va murakkab pedagogik vazifadir.

Kichik guruhlardagi munosabatlarni o'rganishning eng samarali usullaridan biri bu sotsiometrik usuldir. U shaxslararo muloqot va o'zaro ta'sir davomida duch keladigan afzalliklar, befarqliklar yoki nafratlarni aniqlash uchun mo'ljallangan. Sotsiometrik tahlil ma'lumotlari guruhlardagi individual farovonlikni o'rganish, boshlang'ich sinf guruhlarning tuzilishini aniqlash, kichik guruhlarda liderlik va yetakchilikni taqsimlash usullari va shakllarini o'rganish, biznes faolligi darajasini baholash va boshqalar uchun keng qo'llaniladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlashda sotsiometriya metodikasini qo'llashda quyidagi jihatlariga e'tibor qaratish zarur:

savollar sodda va tushunarli bo'lishi kerak;

jarayon o'yin shaklida tashkil etilishi maqsadga muvofiq;

o'quvchilarda qo'rquv yoki noto'g'ri tushuncha uyg'otmaslik muhim.

Sotsiometrik tadqiqotlar odatda maxsus savollar orqali amalga oshiriladi. Masalan: “Qaysi sinfdoshing bilan bir guruhda ishlashni xohlaysan?”, “Qaysi o'quvchi bilan bir partada o'tirishni istaysan?”. Bu savollarga berilgan javoblar asosida sinf ichidagi ijtimoiy aloqalar xaritasi tuziladi.

Sotsiometrik metod bolalarning tabiiy sotsializatsiya jarayonini osonlashtirishi uchun juda muhimdir. Boshlang'ich sinf bolalari birinchi marta ijtimoiy tizimga kirganlarida o'tish davrini boshdan kechiradilar, bu yerda ular tengdoshlari bilan rasmiy va norasmiy munosabatlarni o'rnatishni o'rganishlari kerak. Ushbu bosqichni muvaffaqiyatli yakunlash shaxsning keyinchalik hayotda ijtimoiy integratsiyasiga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun,

boshlang'ich sinf yoshidagi yuqori va past ko'ratkishli bolalarning sotsio-psixologik xususiyatlarini o'rganish, ularning bolalarda shaxslararo munosabatlarning rivojlanishi bilan qanday bog'liqligini tahlil qilish kerak.

Bolalar guruhleri uchun sotsiometriya testining bir versiyasi Y.L.Kolominskiy tomonidan ishlab chiqilgan [Коломинский Я.Л. 87]. Bolalarning javoblari asosida yuqori eng ko'p ijobiy ovoz olganlar va eng kam ovoz olgan va eng ko'p rad etilgan past ko'rsatkishga ega o'quvchilar aniqlanadi. Shuning uchun, turli sotsiometriya maqomiga ega bolalarning sotsiopsixologik xususiyatlarini o'rganish qiziqarli bo'lib, bu boshlang'ich sinf o'quvchilari guruhida ma'lum bir sotsiometrik tahlil natijalarini berishga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlashga yordam beradi.

Sotsiometrik metod orqali sinf tomonidan qadrlanadigan ijobiy ahamiyatga ega shaxsiy fazilatlarining mavjudligi o'quvchi shaxsi qadriyatlarining sinf qadriyatlari bilan mos kelishi va o'ziga yetarli yoki hatto biroz past bahoda bo'lishi aniqlanadi. Shu bilan birga, past sotsiometriyaga ega bolaning muloqot qobiliyati, o'ziga ishonchning yo'qligi, guruh tomonidan qadrlanadigan shaxsiy xususiyatlarning rivojlanmaganligi va o'ziga xos xulq-atvor va hissiy reaksiyalar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. O'ziga ishonchsizlikni boshqa guruh a'zolariga nisbatan haddan tashqari tajovuzkorlik, befarqlik, xudbinlik va beparvolik orqali yashiradiganlar ham tengdoshlarida salbiy munosabatni uyg'otishadi. Natijalarni tahlil qilishda o'qituvchi bolaning yosh xususiyatlarini hisobga olishi zarur.

O'quvchilar birinchi navbatda, o'zlarining shaxsiy nuqtai nazarlari va intellektual imkoniyatlarini namoyon eta olish layoqatiga ega bo'lishlari kerak. Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida tarbiyaviy jarayonlarda o'quvchilarni shaxslararo munosabatlarga tayyorlash, ularning mantiqiy, tanqidiy bilish imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida tarbiyaviy jarayonlarni tashkil etish hamda amalga oshirish nazarda tutilishi lozim [Safarova R.G. 40].

O'quvchilarning muloqot qobiliyatlari guruh ichidagi shaxslararo munosabatlarni shakllantirish uchun muhim ahamiyatga ega. Kommuniokatsiyaning yuqori darajasi yuqori sotsiometrik metodga bevosita bog'liq. Biroq, past ijtimoiylik va introvertlik sinfda do'stlikning shakllanishiga to'sqinlik qilishi mumkin, bu esa o'z navbatida past sotsiometrik ko'rsatkishga olib keladi. «Yulduz» va «afzal ko'rilgan» toifasidagi bolalar «e'tiborsiz qoldirilgan» toifadagi bolalarga qaraganda ongining rivojlanishi, kommunikativ va og'zaki ko'nikmalar va ish faoliyati bo'yicha yuqori ball olishadi.

Yuqori ko'rsatkishga ega bolalar odatda muammoli vaziyatlarni mojarosiz hal qiladilar, past ko'rsatkishga ega bolalar esa tengdoshlari bilan ijtimoiy muloqotga bo'lgan ehtiyojlari qondirilmaganda tajovuzkorlikni namoyon etish ehtimoli ko'proq. Bundan tashqari, bolalar ma'lum xususiyatlarga asoslanib potentsial do'stlarni tanlashga moyil ekanligi aniqlandi. Bu xususiyatlarga altruizm va guruhga yo'naltirilganlik kiradi. Yuqori sotsiometrik ko'ratkishga ega bolalarning asabiylashish ehtimoli kamroq va shaxslararo ko'nikmalari yaxshiroq bo'ladi. Shuningdek, tengdoshlarni qabul qilish va do'stlik, yuqori ijtimoiylik, o'ziga ishonch va o'zini o'zi qadrlash bilan bog'liqligi, bunday munosabatlarning yo'qligi yoki doimiy rad etilishi esa izolyatsiya, depressiya, yomon ijtimoiylik, yomon prososial faollik va buzg'unchi xatti-harakatlarni keltirib chiqaradi.

Tarbiyalash masalalari o'qiyotganlarda g'oyaviy qadriyatlarni, estetik xulq-atvorni va boshqa odamlarga bo'lgan munosabatlarni shakllantirishga yo'nalgan, rivojlantiruvchi masalalarni yechish orqali o'qiyotganlar shaxsining asosiy psixik sifatleri o'zgaradi [Daminov O.O. 52]

Sinfdoshini tanlash orqali o'quvchi o'sha do'sti bilan muloqot qilish istagini va unga bo'lgan mehr-muhabbatini namoyish etadi. Shunday qilib, guruh a'zolari qancha ko'p odam bilan muloqot qilishni xohlasalar, shuncha ko'p tanlovga ega bo'ladilar. Bu raqam o'quvchining shaxslararo munosabatlar tizimidagi mavqeini belgilaydi. Bu raqam qancha ko'p bo'lsa, o'sha guruh a'zosining sotsiometrik mavqei shuncha yuqori bo'ladi.

Guruhda shakllangan shaxsiy munosabatlardagi o'quvchining hissiy barqarorligi nafaqat ularni qancha sinfdosh tanlashiga, balki bu tanlovlar qay darajada o'zaro bog'liqligiga ham bog'liq bo'ladi. O'quvchi uchun nafaqat tanlovlar soni, balki ularni qaysi sinfdoshlarni tanlashi ham muhimdir. Bu ma'lumot guruh ichidagi munosabatlar tuzilishini ochib berish va o'quvchining sinfdoshlar bilan o'zaro munosabatlardan qoniqishini o'rganish uchun ham zarur.

Boshlang'ich sinf o'quvchining munosabatlarida hissiy moyillik boshqa barcha omillardan ustun turadi. Tengdoshlar bilan munosabatlarda o'quvchi turli pozitsiyalarni egallashi mumkin:

1. Diqqat markazida bo'lish.
2. Ko'p sonli tengdoshlar bilan muloqot qilish.
3. Rahbarlikka intilish.
4. Faqat kichik doira bilan muloqot qilish.
5. Uzoqroq turish.
6. Hamkorlikka rioya qilish.
7. Hammaga yaxshi niyat ko'rsatish.
8. Qarama-qarshi pozitsiyalarni egallash.
9. Hammadagi kamchiliklar va kamchiliklarni ko'rish.
10. Tashqi tomondan boshqalarni qo'llab-quvvatlash.

Bolaning egallagan pozitsiyasi oilaga va uning munosabatlariga, individual xususiyatlariga, tengdoshlari orasidagi muloqotga bog'liq bo'ladi. To'g'ri muloqot amaliyoti bolaning shaxsiyatining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Sotsiometriya yordamida quyidagi jihatlarni aniqlash mumkin:

sinf liderlari;
ijtimoiy faol bo'lmagan yoki chetda qolgan o'quvchilar;
kichik guruhlar va do'stlik aloqalari;
konfliktli vaziyatlar mavjudligi.

Bu ma'lumotlar o'qituvchiga sinf muhitini yaxshilash, ijtimoiy moslashuvni qo'llab-quvvatlash va har bir o'quvchiga individual yondashuvni ishlab chiqishda yordam beradi.

Sosiometrik metodlar boshlang'ich sinf guruhlaridagi asosiy jarayonlarni tushunish uchun kuchli vosita bo'lib hisoblanadi. Munosabatlarni muntazam tahlil qilish nafaqat muammolarni aniqlashga yordam beradi, balki har bir bola o'zini qadrligi va guruhning bir qismi deb his qiladigan sog'lom, qo'llab-quvvatlovchi muhitni yaratadi.

Sotsiometriya natijalari asosida sinf jamoasini mustahkamlash bo'yicha treninglar tashkil etiladi, ijtimoiy jihatdan chetda qolgan o'quvchilar bilan individual ishlanadi, liderlik salohiyati mavjud bolalar aniqlanadi va rivojlantiriladi. Bu esa sinfda sog'lom psixologik muhitni shakllantirishga xizmat qiladi. Boshlang'ich sinflarda sotsiometriya metodikasidan foydalanish o'quvchilararo munosabatlarni chuqur o'rganish va samarali boshqarish imkonini beradi. Ushbu metodika pedagoglarga sinf jamoasini yaxshiroq tushunish, muammolarni erta aniqlash va ularni bartaraf etishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Божович Л.И. Проблемы формирования личности. — М.: Просвещение, 1995. — 352 с.
2. Коломинский Я.Л. Психология детского коллектива. – Минск: Народный асвет, 1984. – 238 с.
3. Safarova R.G. Mutafakkir va jadidlarning konseptual qarashlari asosida o‘quvchi-yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga oid yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and Innovation”, 2025. – 170 bet.
4. Daminov O.O. Kasbiy pedagogika. -T.: Adabiyot uchquni, 2018, 256 bet